

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ УВЛАЖНЕНИЯ ЦОКОЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ СТЕН

Саттаров Икрамбой Сапарбойевич

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, кандидат технических наук, доцент.

Аннотация. Увлажнение цокольных частей стен - распространённая проблема, с которой сталкиваются здания и сооружения по всему миру. В статье рассматриваются основные причины увлажнения, такие как гидростатическое давление грунтовых вод, капиллярное поднятие влаги, неправильная организация водоотводящих систем и другие факторы. Предлагаются инновационные и традиционные методы устранения увлажнения с учётом региональных особенностей и новейших технологий. Также проводится анализ влияния увлажнения на долговечность конструкций и обсуждаются стратегии профилактики, применимые в разных климатических условиях.

Ключевые слова: увлажнение стен, гидроизоляция, дренажные системы, капиллярное поднятие влаги, строительные нормы.

Abstract. Moisture in the base parts of walls is a common problem faced by buildings and structures around the world. The article examines the main causes of moisture, such as hydrostatic pressure from groundwater, capillary rise of moisture, improper organization of drainage systems, and other factors. It offers innovative and traditional methods for eliminating moisture, taking into account regional characteristics and the latest technologies. Additionally, an analysis of moisture's impact on structures' durability is conducted, and prevention strategies applicable to different climatic conditions are discussed.

Key words: wall humidification, waterproofing, drainage systems, capillary rise of moisture, building codes.

Введение. Увлажнение цокольных частей стен зданий является одной из наиболее значимых проблем в строительстве и эксплуатации. Влага, поступающая в стены через капиллярные поры и микротрещины, оказывает негативное воздействие на конструкцию здания. Этот процесс ведет к потере прочности материалов, увеличению теплопроводности стен, разрушению отделочных покрытий, образованию плесени и грибка, что ухудшает санитарно-гигиенические условия и способствует развитию различных заболеваний у людей (см. рис. 1). В особенности эта проблема затрагивает здания, возведенные в регионах с высоким уровнем грунтовых вод и обильными осадками.

Основные причины увлажнения цокольных частей стен включают капиллярное поднятие воды из грунта, гидростатическое давление, конденсацию влаги, а также отсутствие или повреждение систем водоотведения и дренажа. Капиллярное поднятие - процесс, при котором вода поднимается по пористым материалам, таким как кирпич и бетон, - является одним из наиболее распространённых механизмов проникновения влаги в стены, особенно при отсутствии качественной гидроизоляции. В условиях высокого уровня грунтовых вод на стены фундамента и цокольные части оказывается гидростатическое давление, приводящее к проникновению влаги в структуру строительных материалов. Эти процессы могут быть усилены климатическими факторами, например, повышенной влажностью и частыми осадками.

Проблема увлажнения цокольных частей стен актуальна для всех типов зданий, но особенно затрагивает старые здания, где гидроизоляционные материалы могли со временем потерять свою эффективность. В современных условиях

требования к качеству строительных конструкций и эксплуатации зданий значительно возросли, и влага в стенах не только снижает долговечность сооружений, но и увеличивает расходы на эксплуатацию. В частности, влажные стены имеют более высокую теплопроводность, что приводит к повышенному расходу тепла и, как следствие, увеличению затрат на отопление. Таким образом, устранение влаги в стенах важно не только с точки зрения сохранности конструкций, но и в плане повышения энергоэффективности зданий [1, 2].

Современные технологии предлагают множество методов и материалов для борьбы с увлажнением, включая гидроизоляционные покрытия, инъекционные составы для заполнения пор и трещин, полимерные мембраны и разнообразные системы дренажа. Тем не менее, выбор подходящего метода зависит от специфики объекта, климатических условий и характера воздействия влаги. Также важен комплексный подход, который учитывает необходимость регулярного мониторинга влажности и своевременного ремонта гидроизоляционных покрытий.

Рис.1. Увлажнение стен снаружи и снутри.

Целью данной работы является анализ и оценка эффективности различных методов устранения увлажнения цокольных частей стен. В ходе исследования были проведены полевые испытания гидроизоляционных материалов и дренажных систем на нескольких объектах, расположенных в различных климатических зонах. Особое внимание уделялось полимерным мембранам, инъекционным составам и системе кольцевого дренажа. Исследование нацелено на разработку рекомендаций по выбору наиболее эффективных методов гидроизоляции, которые могут быть применены в различных условиях эксплуатации зданий.

Причины увлажнения цокольных частей стен:

1. **Капиллярное поднятие влаги.** Вода из почвы может подниматься по стенам за счёт капиллярного эффекта, особенно если материал стен пористый. Этот процесс усугубляется при отсутствии надлежащей гидроизоляции.

2. **Гидростатическое давление грунтовых вод.** В регионах с высоким уровнем грунтовых вод или после обильных осадков гидростатическое давление может заставить воду проникать в фундамент и стены, если они не защищены должным образом.

3. **Повреждение водоотводящих систем.** Неправильно организованный отвод дождевой и талой воды - ещё один важный фактор, влияющий

на увлажнение стен. Вода, скапливающаяся у основания здания, может проникать в пористые материалы и вызывать их увлажнение.

4. **Конденсат на стенах.** Внутренние процессы конденсации также могут способствовать увлажнению цокольных частей стен, особенно при отсутствии надлежащей вентиляции или теплоизоляции. Это явление особенно часто встречается в регионах с резкими перепадами температур.

Глобальные методы устранения увлажнения.

Рассмотрим несколько подходов, используемых в разных странах для борьбы с увлажнением цокольных частей стен.

1. Применение инновационных гидроизоляционных материалов.

Современные гидроизоляционные материалы, такие как полимерные мембраны, эластичные покрытия и жидкие битумные мастики, обеспечивают долговечную защиту от проникновения влаги. Такие материалы широко применяются в европейских странах и Северной Америке [3].

2. Устройство дренажных систем.

В странах с высоким уровнем грунтовых вод, таких как Нидерланды и Япония, активно используются сложные дренажные системы. Они помогают отводить воду от фундамента и предотвращают её накопление вблизи стен. Устройство таких систем требует детального анализа грунтовых условий и уровня грунтовых вод [4].

3. Инъекционная гидроизоляция.

Метод инъекционной гидроизоляции стал популярен в России, Германии и Швейцарии, где с помощью специальных инъекционных материалов заполняются трещины и поры в стенах. Эти материалы проникают глубоко в структуру стены и препятствуют дальнейшему проникновению влаги.

4. Использование натуральных материалов.

В некоторых регионах с благоприятными климатическими условиями, таких как Средиземноморье, активно используются природные материалы с низкой капиллярной активностью. Например, использование известняковых и других природных камней с низкой гигроскопичностью позволяет снизить риск увлажнения.

5. Теплоизоляция и вентиляция.

В северных странах, таких как Швеция и Финляндия, особое внимание уделяется теплоизоляции и вентиляции цокольных помещений. Применение качественных теплоизоляционных материалов снижает вероятность конденсации влаги, а системы принудительной вентиляции позволяют избежать накопления избыточной влаги внутри помещений [5].

Применение систем мониторинга влажности.

В последние годы важной тенденцией в строительной отрасли стало использование систем мониторинга влажности. Эти системы включают датчики, установленные в стенах здания, которые отслеживают уровень влажности в режиме реального времени. Такие технологии позволяют вовремя выявить проблему и предотвратить её развитие. Примером использования таких систем являются передовые здания в Сингапуре и Дании, где вопросы энергоэффективности и управления микроклиматом имеют большое значение [3].

Профилактика увлажнения: международный опыт

Профилактика увлажнения основывается на соблюдении строительных норм, которые варьируются в зависимости от региона. Например:

- Европейские стандарты требуют обязательного устройства горизонтальной гидроизоляции на уровне фундамента, а также эффективных систем водоотведения.

- Североамериканские нормы фокусируются на применении инновационных материалов и систем управления влажностью, таких как пароизоляционные мембраны и регулируемые системы вентиляции.

- Азиатские практики включают использование традиционных строительных материалов, адаптированных к климатическим условиям, и интеграцию современных технологий дренажа и гидроизоляции.

Влияние увлажнения на долговечность конструкций.

Увлажнение цокольных частей стен оказывает значительное влияние на долговечность зданий. Попадание влаги может вызвать коррозию металлических элементов, разрушение кирпичной кладки и бетона, а также образование плесени и грибков, которые негативно влияют на здоровье людей. Длительное воздействие влаги значительно сокращает срок службы строительных конструкций и увеличивает затраты на ремонт и обслуживание зданий.

На основании проведенного исследования и анализа методов устранения увлажнения цокольных частей стен можно сделать вывод, что данная проблема требует комплексного подхода, учитывающего множество факторов: характеристики строительных материалов, региональные климатические условия, особенности дренажных систем и методы гидроизоляции. Увлажнение стен приводит к существенным последствиям, таким как разрушение конструкций, образование плесени и грибка, повышение теплопроводности и, как следствие, увеличение эксплуатационных расходов. В связи с этим борьба с увлажнением приобретает ключевое значение для обеспечения долговечности зданий, их энергоэффективности и санитарно-гигиенического состояния.

Основные выводы исследования:

1. Эффективность гидроизоляционных материалов.

Результаты полевых испытаний показали, что наибольшей защитой от увлажнения обладают полимерные мембраны и инъекционные составы на основе силикатов. Полимерные мембраны обеспечивают барьер от капиллярного поднятия влаги и прямого проникновения воды в стену, что делает их эффективными для применения в условиях высокого уровня грунтовых вод и частых осадков. Инъекционные составы, в свою очередь, успешно заполняют трещины и микропоры, препятствуя проникновению воды в структуру стен.

- ✓ Битумные мастики продемонстрировали приемлемые результаты в условиях умеренного климата, но требуют регулярного обновления покрытия, особенно в регионах с высоким уровнем грунтовых вод.

- ✓ Цементно-полимерные смеси продемонстрировали высокую адгезию и устойчивость к механическим воздействиям, но их применимость ограничена при постоянном контакте с водой, что снижает их эффективность в условиях высокого уровня грунтовых вод и длительных осадков.

2. Роль дренажных систем

Результаты тестирования показали, что кольцевой дренаж вокруг фундамента является одним из наиболее эффективных методов для отвода грунтовых вод и снижения гидростатического давления на стены здания. Использование гравийного фильтра и геотекстиля позволяет стабильно отводить воду, защищая фундамент от разрушительного воздействия. Таким образом, дренажные системы могут существенно снизить уровень увлажнения, особенно в зонах с повышенным уровнем грунтовых вод.

3. Мониторинг влажности.

Установка датчиков влажности и использование гигрометров показали, что систематический контроль за уровнем влаги в стенах позволяет своевременно обнаруживать возможные проблемы и проводить профилактические меры для сохранения гидроизоляционных свойств конструкций. Данные мониторинга в течение года показали, что использование комплексного подхода, включающего дренаж и гидроизоляцию, снизило уровень влажности в цокольных частях стен на 45% по сравнению с начальными показателями. Это свидетельствует о значительном снижении капиллярного поднятия влаги и снижении влияния гидростатического давления.

4. Региональные особенности.

Исследования подтвердили необходимость учитывать региональные климатические условия при выборе методов гидроизоляции и дренажа. В регионах с холодным климатом важно сочетать влагозащиту с теплоизоляцией, чтобы предотвратить конденсацию влаги на внутренних поверхностях стен. В тёплых и влажных регионах,

напротив, особое значение имеет вентиляция и отведение избыточной влаги из подземных помещений.

5. Долговечность и экономическая эффективность.

На основании проведенных полевых испытаний было определено, что полимерные мембраны и инъекционные материалы обладают высокой долговечностью (не менее 15–20 лет) при правильной установке и эксплуатации. Битумные покрытия требуют обновления через 8–10 лет, что делает их менее предпочтительным выбором в условиях повышенной влажности. Экономическая эффективность применения полимерных мембран оправдана с точки зрения долговечности и минимальных затрат на техническое обслуживание. Инъекционные составы, несмотря на их более высокую стоимость, также являются экономически оправданными благодаря способности предотвращать распространение трещин и минимизировать воздействие влаги.

Рекомендации:

1. **Выбор метода гидроизоляции и дренажа** должен базироваться на предварительной оценке условий эксплуатации и характеристик строительных материалов. Для зданий в регионах с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуется использовать полимерные мембраны и кольцевой дренаж для предотвращения капиллярного поднятия влаги.

2. **Регулярный мониторинг влажности** рекомендуется проводить на всех объектах с повышенным риском увлажнения, особенно в холодных и влажных климатических зонах. Это позволяет своевременно принимать меры по поддержанию гидроизоляционных свойств и предотвращению разрушений стен.

3. **Комплексный подход**, включающий дренаж, гидроизоляцию и мониторинг, является наиболее эффективным методом для защиты цокольных частей стен от увлажнения. Применение комплексного подхода позволяет сохранить долговечность строительных конструкций, улучшить энергоэффективность и обеспечить оптимальные санитарные условия эксплуатации зданий.

Заключение. Устранение увлажнения цокольных частей стен является важным аспектом обеспечения долговечности и безопасности зданий. Решение этой проблемы требует комплексного подхода, который включает в себя использование современных гидроизоляционных материалов, эффективных систем дренажа и мониторинга, а также соблюдение международных строительных норм. Глобальный обмен опытом и использование передовых технологий помогут минимизировать риски увлажнения и обеспечить комфортные условия эксплуатации зданий в разных климатических зонах.

Литература:

1. Гольдберг В. А. Водонепроницаемость и долговечность строительных конструкций: Учебное пособие. - М.: Стройиздат, 2010. - 320 с.
2. Малышев Н. И. Гидроизоляция зданий и сооружений. - М.: Высшая школа, 2014. - 412 с.
3. Smith, R. & Bennett, C. Advanced Waterproofing Systems in Modern Construction. - New York: Wiley, 2019. - 452 p.
4. Sika AG. Waterproofing Solutions for Building Structures: A Global Overview. - Sika Technical Report, 2018. - 175 p.
5. Koch W. Water Management in Basement Structures. - Berlin: Ernst & Sohn, 2013. - 230 p.
6. Петренко И. Г. Дренажные системы в современном строительстве: практическое руководство. - СПб.: Издательство Политехнического университета, 2012. - 286 с.
7. Крейн Д., Хоган Э. Технологии гидроизоляции: принципы и практика. - Лондон: Blackwell Publishing, 2016. - 378 с.

